

МАТЕРІАЛИ

VII ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ

КОНФЕРЕНЦІЇ

21 ЛЮТОГО 2025 РІК • М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, УКРАЇНА

РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ НАУКИ:
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

ISBN 978-617-8440-53-4

DOI 10.62732/liga-ukr-21.02.2025

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ

VII ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ НАУКИ:
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

 21 ЛЮТОГО 2025 РІК
 м. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, УКРАЇНА

УДК 082:001

Р 64

Голова оргкомітету: Коренюк І.О.

Верстка: Білоус Т.В.

Дизайн: Бондаренко І.В.

Рекомендовано до видання Вченою Радою Інституту науково-технічної інтеграції та співпраці. Протокол № 7 від 20.02.2025 року.

Конференцію зареєстровано Державною науковою установою «УкрІНТЕІ» в базі даних науково-технічних заходів України та інформаційному бюлетені «План проведення наукових, науково-технічних заходів в Україні» (Посвідчення № 64 від 06.01.2025).

Матеріали конференції знаходяться у відкритому доступі на умовах ліцензії CC BY-SA 4.0 International.

Р 64

Розвиток сучасної науки: актуальні питання теорії та практики: матеріали VII Всеукраїнської студентської наукової конференції, м. Хмельницький, 21 лютого, 2025 рік / ГО «Молодіжна наукова ліга». — Вінниця: ТОВ «УКРЛОГОС Груп», 2025. — 158 с.

ISBN 978-617-8440-53-4

DOI 10.62732/liga-ukr-21.02.2025

Викладено матеріали учасників VII Всеукраїнської мультидисциплінарної студентської наукової конференції «Розвиток сучасної науки: актуальні питання теорії та практики», яка відбулася 21 лютого 2025 року у місті Хмельницький, Україна.

УДК 082:001

ISBN 978-617-8440-53-4

© Колектив учасників конференції, 2025

© ГО «Молодіжна наукова ліга», 2025

© ТОВ «УКРЛОГОС Груп», 2025

УЗАЛЕЖНЕНА ВІД АЛКОГОЛЮ ПОВЕДІНКА: ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД Романюк О.М.	115
--	-----

СЕКЦІЯ 13. МЕДИЧНІ НАУКИ ТА ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ'Я

CLOSTRIDIUM DIFFICILE: ФАКТОРИ РИЗИКУ ПСЕВДОМЕМБРАНОЗНОГО КОЛІТУ Рева К.О.	118
--	-----

АНАЛІЗ СТАНУ АДАПТАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ПРОЛОНГОВАНОГО ВІЙСЬКОВОГО КОНФЛІКТУ Шатохіна В.І.	120
--	-----

МЕТОДИ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПУПКОВОЇ ГРИЖІ У ДІТЕЙ З ОГЛЯДАМИ КЛІНІЧНИХ КЕЙСІВ Гасанова Нармін Бакір кизи	122
--	-----

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МЕТАПНЕВМОВІРУСУ ТА ЇХ РОЛЬ У ПАТОГЕНЕЗІ ЗАХВОРЮВАННЯ Велигоря Т.О., Овдюн А.С.	124
---	-----

ПЕРЕДУМОВИ ДО ФОРМУВАННЯ ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ УРАЖЕНЬ ШКІРИ ТА М'ЯКИХ ТКАНИН У ПАЦІЄНТІВ З СУПУТНИМ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ Стовпюк Р.Л.	127
--	-----

ПРОБЛЕМА ПОШИРЕННЯ ВІРУСНИХ ГЕПАТИТІВ В І С ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ ТА МЕТОДИ БОРОТЬБИ З НИМИ Бирка Є.О., Соловей А.Ф.	130
---	-----

ПСИХОСОМАТИКА ПСОРИАЗУ Чернявська М.В.	133
--	-----

РАЦІОНАЛЬНЕ СПОЖИВАННЯ ВІТАМІНУ D: АНАЛІЗ ХАРЧОВИХ ЗВИЧОК Мосійчук М.В.	135
---	-----

СИСТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТА СТРУКТУРУВАННЯ ДАНИХ ЩОДО КЛІНІЧНИХ ПРОЯВІВ ІНФЕКЦІЙНОГО ЕНДОКАРДИТУ Кочугура Д.В.	138
--	-----

СТУДЕНТСЬКИЙ ПРЕДМЕТНИЙ ГУРТОК ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ МЕДИКІВ Гронь К.В.	141
--	-----

СЕКЦІЯ 14. ІСТОРІЯ, АРХЕОЛОГІЯ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЯ

ПАНИ БЛЯВСЬКІ НА ІНШІ ЛИЦАРІ ЗОЛОТОЇ ОСТРОГІ Берестович З.П.	144
--	-----

СЕКЦІЯ 14.

ІСТОРІЯ, АРХЕОЛОГІЯ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Берестович Зореслав Павлович, магістр Історичного факультету
КНУ імені Т.Г. Шевченка, Київ, Україна

ПАНИ БІЛЯВСЬКІ НА ІНШІ ЛИЦАРІ ЗОЛОТОЇ ОСТРОГИ

Актуальність. Вивчення та дослідження генеалогії видатних українських шляхетних родів є необхідною складовою розуміння та пізнання історії власного народу.

Мета статті: проаналізувати та узагальнити наявні матеріали щодо історії шляхетського роду Білявських (Білевських), що були одними з членів Ордену Лицарів Золотої Остроги.

Виклад основного матеріалу. Дослідження родоводу панів шляхтичів Білявських (Білевських) вже на своїх початках стикається з важливим питанням, яка має вирішити науковець. Рід, що походить з Західних Українських Земель, а точніше з історичних етнічних українських земель, що пізніше стали називатись «Малопольщею», від часів занепаду Королівства Русь-України та окупації цих теренів поляками, записувався в офіційних документах як Bielawski або Bilawski. В українському ж прочитанні існує декілька версій передачі цього прізвища, що робить значно складнішим архівні пошуки, вивчення та відтворення родоводу представників даного аристократичного будинку.

Дослідник шляхетських гербів Речі Посполитої (Польщі, України, Литви, Білорусі) Т. Гайл подає відомості, що шляхтичі з прізвищем Bielawski відносились до 9 різних родових гербових спільнот: Білявські (власного герба), Дрия, Долега, Гоздава, Еліта, Заруба (Заремба), Одровос (Одроваз), Телок (Цьолек) та Яструб (Яструбець). Шляхтичі Bielewski належали до 3 різних родових гербових спільнот: Любич, Яніна та Яструб (Яструбець).

Шляхтичі Bilewski належали до 2 різних родових гербових спільнот: Заруба (Заремба) та Яструб (Яструбець). Шляхтичі Bilawski належали до родової гербової спільноти Яструб (Яструбець) [5].

В той же час, вітчизняний науковець, дослідник української родової геральдики О. Однороженко наводить інформацію, що до шляхти Львівської землі, яка користувалися гербом Яструб, належали такі місцеві родини як пани Білевські, Зборовські, Куропатницькі, Матчинські, Хойнацькі та інші [3, с. 226]. А до українських шляхетських родів Галицької землі, що належали до гербової спільноти Драго-Сасів вчений відносить роди Білявських, Жураковських, Корчинських, Креховецьких, Угерницьких та інших [3, с. 249]. Тут варто додати, що зі свого боку Т. Гайл не згадує Білявських, як таких що відносяться до спільноти герба Сас. В його переліку є роди Білінських (Bielínski та Biliński), Білавичів або Білявичів (Bilawicz) та Білевичів (Billewicz) [5].

Більш детально про походження герба Драго-Сас (або Сас) та про історію представників цієї гербової спільноти ми розповідали в статті «Родовід панів Берестянських з Перемишльської землі» [1].

З історії нам відомі також князі Білевські, що походили від Сіверських удільних князів Новосильських і Глухівських. Князі Білевські вважаються представниками династії Ольговичів та нащадками князя Михайла II Всеволодовича Чернигівського, що також був князем Переяславським, Новгородським та Великим князем Київським. Більше того, князі Білевські були споріднені з королівськими династіями Романовичів (нащадки Володаря Руси Романа Мстиславича Великого) та Ізяславичів (нащадки Великого князя Київського і короля Руси-України Ізяслава Ярославича). А від князя Новосильського Романа Семеновича, що жив наприкінці XIV століття, пішли роди князів Білевських, Воротинських та Одоєвських [7].

Видатний історик М. Грушевський пише, що на Північній Сіверщині, близько 1425 року, Великому князю Литовському і Руському (Давньоукраїнському) Вітовту склали васальну присягу князі Новосильські, Одоєвські, Воротинські та Білевські. А в реєстрі Свитригайлових міст від 1432 року – це землі що були під владою Великого князя Руського (Давньоукраїнського) Свидригайла, значаться й такі міста Північної Чернигівщини як: Трубчевськ, Брянськ, Любутськ, Мещовськ, Серпейськ, Мосальськ, Вязьма, Білев, Новосіль, Козельськ та інші. Ще в 1480-х роках князі Білевські були союзниками Великого князя Литовського і Руського Казимира Ягелона [2]. Однак, питання чи мають відношення князі Білевські до шляхетських родів Білевських потребує окремого детального вивчення.

Таким чином бачимо, що відповідно до більшості джерел шляхетні роди Білявських або Білевських відносились до гербової спільноти Яструб (Яструбець). Окрім цього, зі збережених архівних матеріалів відомо, що найбільшій міці, ваги та визнання в з'єднаній державі королівства Польського й Великого князівства Литовського та Руського (Давньоукраїнського) ця династія здобула наприкінці XV – на початку XVI століть. Дослідник А. Бонецький, подаючи відомості про родовід династії Білявських герба Яструбець (Bielawscy h. Jastrzębiec), зазначає, що родина відома з 1380-х, починаючи з Войцеха, Миколи та Станіслава Білявських. Члени династичного будинку перебували на різноманітних високих урядових посадах, як в регіонах, так й при королівському дворі. Зокрема Білявські герба Яструбець були: надворним королівським писарем (бл. 1469 р.), королівським урядником (бл. 1568 р.), королівським ротмістром (бл. 1577 р.), економом Гродненським (бл. 1582 р.), каноніком Луцьким та офіціалом Підляський (бл. 1628 р.), архідияконом Київським (бл. 1770 р.), а також воєводами, підстолями, підкоморниками, земськими і повітовими писарями, войсковими, хоружими тощо [4].

Доля родини шляхтичів Білявських була тісно пов'язана з родом панів Зборовських герба Яструбець, з якими вони були ще й споріднені. Мартин Зборовський (1492-1565) брав активну участь у війні Великого князівства Литовського і Руського проти Московії (1512-1522), зокрема прославився у битвах під Оршею (151) та Опочкою (1517) під проводом українського князя Костянтина Острозького. Пізніше М. Зборовський був Великим коронним чашником (1527-1542) та перебував на інших найвищих посадах при дворі королів Сигізмунда I та Сигізмунд II Ягелонів. Також він відомий своїм конфліктом з князем Дмитром Сангушком, бл. 1554 року, через боротьбу за спадщину князів Острозьких та за руку княгині Гальшки Острозької, з якою він хотів одружити одного зі своїх синів [7]. М. Зборовський був одним з найбагатших та найвпливовіших магнатів з'єднаної польсько-українсько-литовської держави та втручався в багато важливих справ у королівстві. Отже, формував навколо себе спільноту союзників-шляхтичів, до яких входили й пани Білявські.

Таким чином бачимо, що протягом всього XVI століття представники родини шляхтичів Білявських герба Яструбець брали активну участь в політичному та військовому житті з'єднаної держави королівства Польського та Великого князівства Литовського і Руського (Давньоукраїнського). Про це свідчить і текст грамоти імператора Максиміліана I, що була передана за посередництва Великого писаря Литовського, королівського секретаря короля Сигізмунда I – Лаврентія Медзилеського герба Яструбець.

Імператор Священної Римської імперії, король Німеччини, Угорщини, Далмації, Хорватії, Галичини і Володимерії і пр., архикнязь Австрії, князь Бургундії, Лотарингії, Брабанту і пр. прагнучи поширити й закріпити свою владу в Центральній Європі, 1515 року уклав угоду між Габсбургами та Ягелонами, відповідно до якої онук Максиміліана Фердинанд брав за дружину доньку короля Богемії та Угорщини, спадкоємця короля Польщі Володислава Ягелона – Ганну [7]. Після чого Габсбурги почали активно претендувати й на трон правителів Речі Посполитої.

Отже, в грамоті імператора Масиміліана I від 25 лютого 1518 року йшлося, що він через Преподобного і Вельможного Лаврентія Медзилеського (Laurentio Miedzileski) графа палатина (comiti palatino) уділяє свою імператорську милість знатним родам і оскільки Цесарській величності личить більшими почестями прикрашати тих, що сяють чеснотами і видатними вчинками, і які є заслуженими... Тому бажаючи додати ще трохи краси вашій сім'ї та спорідненим з вами родам, що користуються гербом Яструбець, надаю на благородний герб лицарський шолом та мантию... Крім того, імператор підтверджував нобілітацію (шляхетство) цих родів, і своєю владою і правом надавав їм повноваження на будь-яку владу, відтепер і триваючу на вічні майбутні часи, посвящати в лицарі зі свого ж роду представників в Польщі, в Литві (*і Русі*) та в Мазовії. Таким чином, у Польщі (*та на Західній Україні*) є два будинки: Мишковські (Miskowsczi) та Білявські (Bielawsci), у Мазовії є Медзилеські з Улатова (Miedzileszczi) та Дзерковські з Шумська (Dzierzkowsczi), а в Литві (*і на Великій Україні*) є Немировичі та Щити [6].

Підсумовуючи вищенаведене, бачимо, що своїм привілеєм від 1518 року імператор Максиміліан I надав главам шляхетних родів гербу Яструбець: Білявським, Дзерковським, Мишковським, Медзилеським, Немировичам і Щитам титул спадкових палатинів (графів) з правом передавати його та ранг Лицарів Золотої Остроги [7] своїм спадкоємцям, або обраним ними достойним представникам роду «на вічні майбутні часи».

Мартин Зборовський мав п'ятеро дорослих синів, кожен з яких брав активну участь у політичних та військових справах країни. Сини Зборовські, разом зі шляхтичами Білявськими гербу Яструбець, підтримали кандидатуру Генрика Валуа під час виборів 1573 року короля Польщі, Великого князя Литовського і Руського, Мазовецького, Жемантійського, Київського, Волинського, Підляського, Холмського, Подільського, Чернігівського, Сіверського і пр. А після повернення Генрика Валуа до Франції, коаліція Зборовських, Білявських та інших їх союзників, 1575 року, підтримала обрання на короля Польщі, на Великого князя Литовського і Руського, Мазовецького, Жемантійського, Київського, Волинського, Підляського, Холмського, Подільського, Чернігівського, Сіверського і пр. – кандидату князя Семигородського Степана Баторія. Хоча спочатку на елекційному сеймі переміг імператор, титулярний король Галичини і Володимерії Максиміліан II Габсбург, якого підтримували й наші

досліджувані роди. Примас Якуб Уханський та папський нунцій Вінченцо Лауро навіть офіційно оголосили про обрання його королем Польщі та Великим князем Литовським, Руським, Київським і пр. Проте частина шляхти домоглись проведення перевиборів, на яких переміг С. Баторій [7].

Пізніше, один з синів М. Зборовського – Самійло Зборовський був козацьким Гетьманом України (1581-1584), здійснив походи на Молдавію та Причорномор'я. Разом з братами Андрієм, Іваном та іншими шляхтичами брав участь у війні з Московією (бл. 1580 р.). Через свій великий вплив у державі проти цієї коаліції виступив новий королівський канцлер Ян Замойський. Тож, в останні роки правління С. Баторія влада була сконцентрована у Замойських, Любомирських, Радзивилів [7], а Зборовські та інша шляхта були усунуті від урядів.

Елекційний сейм 1587 року також відзначився боротьбою двох кандидатів на престол: імператора, титулярного короля Галичини і Володимирії Максиміліана III Габсбурга, якого підтримували брати Зборовські та їх союзники й Сигізмунда III Вази, якого просував Ян Замойський. Більшість шляхти обрали королем та Великим князем Литовським, Руським, Київським і пр. Максиміліана III Габсбурга. Після вступу на престол його армія та близько 1500 шляхтичів Речі Посполитої вирушили на Краків. Однак, 24 січня 1588 року загони Яна Замойського у битві під Бичиною перемогли Максиміліана Габсбурга, який разом зі своїми союзниками був захоплений у полон [7]. Після звільнення, Максиміліан III повернувся до Австрії, проте не відмовився від претензії на трон Речі Посполитої та продовжував підтримувати активні міжнародні зв'язки зі своїми союзниками.

Представники роду зберігали свій вплив та високий статус й надалі. Так, двоє його членів династії були делегатами виборчого сейму короля, Великого князя Литовського, Руського, Київського і пр. Августа II. Після розділів Речі Посполитої та входження Західної України до складу Австро-Угорщини представники роду Білявських офіційно підтвердили своє шляхетське походження і статус [4]. На землях окупованих Російською імперією Білявські були включені до книг дворянства Волинської, Гродненської, Київської, Полтавської, Чернігівської та інших губерній.

Список використаних джерел:

1. Берестович З. П. Родовід панів Берестянських з Перемишльської землі. *Пріоритетні напрямки та вектори розвитку світової науки: матер. VI Міжн. студ. наук. конф., м. Ужгород, 5 липня, 2024 рік*. ГО «Молодіжна наукова ліга». Вінниця: ТОВ «УКРЛОГОС Груп», 2024. С. 84-87.
2. Грушевський М. С. *Історія України-Руси*: в 11 т., 12 кн. Том 4. Київ: Наукова Думка, 1993. 544 с.
3. Однороженко О. А. *Родова геральдика Руського королівства та Руських земель Корони Польської XIV–XVI ст.* Харків, 2009. 312 с.
4. Boniecki A. *Herbarz polski: Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich*. Т. 1. Warszawa, 1899. 390 p.
5. Gajl T. *Herbarz. Lista Herbów*. [Електронний ресурс]. URL: http://gajl.wielcy.pl/herby_alfa_nazwiska.php
6. Paprocki B. *Herby rycerstwa polskiego przez Bartosza Paprockiego zebrane i wydane r. p. 1584*. Kraków, 1858. 1140 p.
7. Wikipedia. The free encyclopedia. [Електронний ресурс]. URL: <https://www.wikipedia.org>

НАУКОВЕ ВИДАННЯ

МАТЕРІАЛИ VII ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ
СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

**«РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ НАУКИ:
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ»**

21 лютого 2025 рік • м. Хмельницький, Україна

Українською та англійською мовами

*Всі матеріали пройшли перевірку на плагіат та експертизу за формальними ознаками
(форматування, стиль мови, оформлення цитувань та списку використаних джерел).
За точність викладеного матеріалу відповідальність несуть автори та їх наукові керівники.
Організаційний комітет не завжди поділяє позицію авторів.*

Підписано до друку 21.02.2025.

Папір офсетний. Цифровий друк. Формат 60×84/16.
Гарнітура Times New Roman, Poiret One та Arial.
Умовно-друк. арк. 9,18. Замовлення № 25/002.
Тираж: 50 екземплярів. Віддруковано з готового оригінал-макету.

Контактна інформація організаційного комітету:

Громадська організація «Молодіжна наукова ліга»
21005, Україна, м. Вінниця, вул. Зодчих, 40, офіс 103
Телефони: +38 098 1948380; +38 098 1526044
E-mail: info@liga.science | URL: www.liga.science

Видавець: ТОВ «УКРЛОГОС Груп».
21005, Україна, м. Вінниця, вул. Зодчих, 18, офіс 81. E-mail: info@ukrlogos.in.ua
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи: ДК № 7860 від 22.06.2023.